

РАЗДЕЛ. ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10184986>

УДК 376.37

**СОПРОВОЖДЕНИЕ СЕМЬИ РЕБЕНКА С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ В СИСТЕМЕ РАБОТЫ
ЦЕНТРА ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ,
МЕДИЦИНСКОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ**

В.В. Атапина,

учитель-логопед,

ГБУ ЦППМСП Невского района Санкт-Петербурга,

г. Санкт-Петербург

Аннотация: В статье анализируются этапы оказания помощи семьям, воспитывающим детей и подростков с особыми образовательными потребностями, в рамках деятельности ГБУ Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи Невского района Санкт-Петербурга. Описываются задачи, которые стоят перед каждым специалистом. В статье дается пошаговое разъяснение о решении поставленных задач в тесной связи всех специалистов центра с семьями обучающихся. Дается обоснование таких аспектов развития психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ как педагогическая компетентность родителей. Проводится анализ эффективности взаимодействия с родителями за период коррекционно-развивающей работы.

Ключевые слова: внимание, семья, воспитание, социализация ребенка, психодиагностика, социально-психологический климат, разработка медицинских рекомендаций

SUPPORT OF THE FAMILY OF A CHILD WITH DISABILITIES IN THE SYSTEM OF WORK OF THE CENTER FOR PSYCHOLOGICAL, PEDAGOGICAL, MEDICAL AND SOCIAL ASSISTANCE

V.V. Atapin,

speech therapist teacher,
GBU TSPPMSP Nevsky district of St. Petersburg,
Saint Petersburg

Annotation: The article analyzes the stages of providing assistance to families raising children and adolescents with special educational needs within the framework of the activities of the GBU Center for Psychological, Pedagogical, Medical and Social Assistance of the Nevsky district of St. Petersburg. The tasks that each specialist faces are described. The article provides a step-by-step explanation of the solution of the tasks in close connection of all specialists of the center with the families of students. The substantiation of such aspects of the development of psychological and pedagogical support of children with disabilities as the pedagogical competence of parents is given. The analysis of the effectiveness of interaction with parents during the period of correctional and developmental work is carried out.

Keywords: attention, family, upbringing, child socialization, psychodiagnostics, socio-psychological climate, development of medical recommendations

«Только вместе с родителями, общими усилиями,
педагоги могут дать детям большое человеческое счастье»

В. А. Сухомлинский

Психолого-педагогическое сопровождение – это сложный процесс взаимодействия между семьей и специалистами ОУ, результатом которого является решение задач развития, обучения, воспитания и социализации ребенка, и повышение компетентности родителей. Сопровождение в образовании – это область научно-практической деятельности целого ряда специалистов позволяющая создавать условия для полноценного развития детей.

В структуре ГБУ Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи Невского района Санкт-Петербурга (далее Центр) помощь в коррекционно-развивающем направлении детям и семьям, воспитывающим детей с ОВЗ, оказывают такие специалисты как педагоги-психологи, учителя-дефектологи, учителя-логопеды, социальные педагоги и врач-невролог. Перед каждым из специалистов стоит своя цель и задачи, но все они осуществляют свою деятельность в тесной связи друг с другом и с семьями обучающихся.

Так перед педагогом-психологом стоят следующие задачи: психологическая диагностика, консультирование, психотренинг, психокоррекция, психотерапия, разработка и оформление рекомендаций другим специалистам по организации работы с ребенком с учетом данных психодиагностики [1].

Учитель-дефектолог решает задачи по педагогической диагностике, разработке и уточнению индивидуальных образовательных маршрутов, обеспечению индивидуальных, подгрупповых и групповых занятий с детьми в соответствии с избранными программами.

В рамках коррекции речевых нарушений перед учителем-логопедом стоят задачи по логопедической диагностике, коррекции и развитию речи, разработке рекомендаций другим специалистам по использованию рациональных логопедических приемов в работе с ребенком.

Социальный педагог решает задачи, связанные с изучением условий жизни и семейного воспитания ребенка, социально-психологического климата и стиля воспитания в семье, решение конфликтных социальных проблем в пределах компетенции.

Врач-невролог организует медицинскую диагностику и проведение ее отдельных элементов, разработку медицинских рекомендаций другим специалистам. Оказание помощи семьям, воспитывающим детей и подростков с особыми образовательными потребностями, в рамках деятельности Центра условно можно разделить на несколько этапов.

I этап – первичное выявление сведений о семье, воспитывающей ребенка с ОВЗ (персональные данные направляются с согласия родителей (законных представителей), которое предполагает обращение родителей (законных представителей) через письменное

заявление, обращение специалистов образовательной организации или направление медицинскими организациями. Прохождение медицинской, психолого-педагогической диагностики на территориальной психолого-медико-педагогической комиссии.

II этап – выявление причин трудностей в обучении, развитии и социальной адаптации, сюда входит диагностика когнитивной и аффективно-эмоциональной сфер ребенка, изучение социального окружения ребенка и семьи, особенностей социальных взаимоотношений ребенка и членов семьи, особенностей взаимоотношений в семье, детско-родительских отношений и т.д.

III этап – разработка и реализация комплекса мероприятий, направленных на решение проблем. Реализация данного этапа осуществляется при организации ранней помощи ребенку и семье, коррекции развития в дошкольном и школьном возрасте.

IV этап – совместная выработка специалистами рекомендаций для родителей, педагогов, других специалистов; составление плана комплексной помощи для каждого обучающегося.

V этап – организация коррекционно-развивающей работы, выполнение рекомендаций каждым участником службы сопровождения.

VI этап – анализ выполненных рекомендаций всеми участниками коррекционно-развивающей работы, дальнейший прогноз развития ребенка.

Немаловажным аспектом для осуществления комплексного подхода к коррекции нарушений развития детей с ОВЗ, является педагогическая компетентность родителей, многоуровневый интегративный комплекс, состоящий из взаимосвязанных компонентов:

- мотивационно-личностный, который определяется как «хочу» – заинтересованность родителей в успешном результате обучения и воспитания ребенка с нарушениями развития, отношение родителя к ребенку и самому себе;

- гностический, который выражается как «знаю» овладение родителями знаниями о специфике психического и личностного развития ребенка, о его возрастных особенностях, о воспитании детей с учетом нарушений в развитии;

- коммуникативно-деятельностный, определяется как «умею» – формирование умений и навыков родителей в воспитании детей,

практическое применение способов и технологий педагогического воздействия [2].

Психолого-педагогическое сопровождение семей, воспитывающих детей с ОВЗ включает разнообразные формы работы.

Информационно-просветительская работа проводится для получения необходимых теоретических знаний об основных закономерностях развития ребенка, знакомства с индивидуально-психическими особенностями, с фактами и причинами, обусловившими нарушение онтогенеза, обсуждения различных вопросов воспитания и обучения детей [3].

Наиболее актуальные темы касаются здоровья детей, обучения и воспитания, трудностей в эмоционально-волевой и личностной сферах. Получая данную информацию, родители приобретают не только знания, но и поддержку друг друга, понимание того, что они не одиноки, что есть другие семьи с похожими проблемами, это придает родителям уверенность в результативности комплексного подхода в коррекции и развитии своего ребенка. Взрослым предоставляется возможность поделиться личным опытом, быть принятыми и понятыми другими людьми.

Данный факт часто благоприятно действует на родителей, так как обычно из социума они получают негативные эмоции относительно психического и физического состояния своего ребёнка [4].

К информационно-просветительской работе с родителями относится проведение тематических родительских консультаций, организация «родительских» групп и обучающих вебинаров.

Элементом информационно-просветительской работы являются стенды для родителей, где собрана вся информация организационного и рекомендательного характера. Создание и функционирование родительских групп в Мессенджерах, как современный и эффективный способ взаимодействия педагога с семьей ребенка. Регулярно обновляемая информация на стендах, раздача буклетов, ссылок на информацию в сети Интернет и на сайте учреждения.

Коррекционно-развивающая работа осуществляется в форме индивидуальных и групповых занятий.

Во время индивидуальных занятий выявляются и поддерживаются личностные качества родителей, что необходимо им для успешного сотрудничества со своим ребёнком [5]. Индивидуальная

работа с родителями совместно с их детьми может включать следующие формы:

- демонстрация родителям приёмов работы с ребёнком;
- выполнение с ребёнком рекомендаций специалистов;
- самостоятельное ознакомление родителей с литературой, специально подобранной для решения конкретного вопроса.

Также в работе можно использовать и групповую (подгрупповую) форму работы. Родители, воспитывающие детей данной категории, часто испытывают затруднения со своим ребёнком в обществе. Конфликтные ситуации возникают как между детьми, так и между самими взрослыми, и родители таких детей порою не знают способов выхода или предупреждения конфликтной ситуации. Именно поэтому стало необходимым проведение подгрупповых занятий. Целью подобных занятий является обучение родителей умению налаживать сотрудничество с другим ребёнком, детей друг с другом и взрослых между собой [6-7].

Формы организации занятий с детьми и их близкими взрослыми различны – релаксационные, разыгрывание ролевых ситуаций, проведение мастер-классов, проигрывание игр. В настоящее время доказано, что активное привлечение родителей к работе со своими детьми при соответствующем руководстве способствует развитию, обучению, воспитанию и социализации ребенка [8].

Таким образом, положительным результатом является изменение отношения родителей к ребенку в сторону принятия его особенностей. Для педагога – это анализ эффективности взаимодействия с родителями за период коррекционно-развивающей работы, разработка рекомендаций по обеспечению устойчивости результатов. Наилучшие результаты достигаются там, где специалист и родитель действуют согласованно, через дифференцированный подход опираясь на стратегию взаимодействия здесь и сейчас, при варьировании сочетаемости разнообразных форм работы.

Список литературы

- [1] Млодик И.Ю. Приобщение к чуду, или Неруководство по детской психотерапии / И.Ю. Млодик. // 5-е изд. – Москва: Генезис, 2017. 190 с.

[2] Крушная Н.А. Индивидуальная форма психологической работы с родителями, воспитывающими детей с задержкой психического развития: Методические рекомендации для психологов и педагогов дошкольных образовательных учреждений, студентов – специальных психологов, педагогов – психологов. / Н.А. Крушная – Челябинск: 2012. 21 с.

[3] Назарова Н.М. Интегрированное (инклюзивное) образование: генезис и проблемы внедрения» / Н.М. Назарова // Научно-методический журнал «Коррекционная педагогика». – 2010. №4. 40 с.

[4] Зеленская Ю.Б. Организация работы с родителями в дошкольном образовательном учреждении для детей с задержкой психического развития / Ю.Б. Зеленская, Н.Г. Колесникова. – Санкт-Петербург: Институт специальной педагогики и психологии, 2008. 48 с. Александровская Э.М. Психологическое сопровождение школьников. – М., 2002.

[5] Крушная Н.А. Организация и содержание групповой работы с родителями, воспитывающими детей с задержкой психического развития: Методические рекомендации для психологов и педагогов дошкольных образовательных учреждений, студентов – специальных психологов, педагогов-психологов. / Н.А. Крушная – Челябинск: 2012. 35 с.

[6] Лютова Е.К. Шпаргалка для родителей: психокоррекционная работа с гиперактивными, агрессивными, тревожными и аутичными детьми. / Е.К. Лютова, Г.Б. Моница – СПб.: “Речь”, М.: “Сфера”, 2010.

[7] Семаго Н.Я. Проблемные дети: основы диагностической и коррекционной работы психолога / Н.Я. Семаго, М.М. Семаго. – М., 2008.

[8] Шипицына Л.М. Психолого-педагогическое консультирование и сопровождение развития ребёнка. / Л.М. Шипицына – М., 2003.

Bibliography (Transliterated)

[1] Mlodik I.Yu. Introduction to the miracle, or Non-guidelines for child psychotherapy / I.Yu. Mlodik. // 5th ed. – Moscow: Genesis, 2017. 190 p.

[2] Krushnaya N.A. Individual form of psychological work with parents raising children with mental retardation: Methodological recommendations for psychologists and teachers of preschool educational institutions, students

– special psychologists, teacher psychologists. / ON THE. Krushnaya – Chelyabinsk: 2012. 21 p.

[3] Nazarova N.M. Integrated (inclusive) education: genesis and problems of implementation” / N.M. Nazarova // Scientific and methodological journal “Correctional pedagogy”. – 2010. No. 4. 40 s.

[4] Zelenskaya Yu.B. Organization of work with parents in a preschool educational institution for children with mental retardation / Yu.B. Zelenskaya, N.G. Kolesnikova. – St. Petersburg: Institute of Special Pedagogy and Psychology, 2008. 48 p. Aleksandrovskaya E.M. Psychological support for schoolchildren. – M., 2002.

[5] Krushnaya N.A. Organization and content of group work with parents raising children with mental retardation: Methodological recommendations for psychologists and teachers of preschool educational institutions, students – special psychologists, educational psychologists. / ON THE. Krushnaya – Chelyabinsk: 2012. 35 p.

[6] Lyutova E.K. Cheat sheet for parents: psychocorrectional work with hyperactive, aggressive, anxious and autistic children. / E.K. Lyutova, G.B. Monina – St. Petersburg: “Rech”, M.: “Sfera”, 2010.

[7] Semago N.Ya. Problem children: basics of diagnostic and correctional work of a psychologist / N.Ya. Semago, M.M. Semago. – M., 2008.

[8] Shipitsyna L.M. Psychological and pedagogical consultation and support for child development. / L.M. Shipitsyna – M., 2003.

© *В.В. Атапина, 2023*

Поступила в редакцию 04.10.2023

Принята к публикации 13.10.2023

Для цитирования:

Атапина В.В. Сопровождение семьи ребенка с ограниченными возможностями здоровья в системе работы центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи // Инновационные научные исследовани. 2023. № 10-1(33). С. 17-24. URL: <https://ip-journal.ru/>